

‘முதுமை குறித்தும் முதியவர்கள் குறித்தும்’ இஸ்லாம் இயம்பும் கருத்தியல்கள் - ஓர் பார்வை

முனைவர் கா.மைதீன்,
உதவிப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர்,
இஸ்லாம் (ம) இஸ்லாமியத் தமிழியல் துறை,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை 21.

Abstract :

Man evolves little by little from birth. After reaching a certain age, he is reduced to a child-like state. Old people become children in every step, sight, speech, action. It can be seen that the Lord has recorded such a physical change in the Holy Quran. Therefore, this review aims to highlight Islamic ideologies regarding aging and the elderly.

முகவுரை

மனிதர்களுக்கு முத்தான மூன்று பருவங்கள் உண்டு. அவைகளாவன,

1. குழந்தைப்பருவம் 2. இளமைப்பருவம் 3. முதுமைப்பருவம்

என்பனவாகும். இவற்றில் இளமைப்பருவம் என்பது சுயமாக இயங்கும் ஆற்றல் உள்ள அபார சக்திமிக்க அழகான பருவமாக அமைந்திருக்கிறது. மற்ற இரண்டு பருவங்களான குழந்தைப் பருவமும் முதுமைப் பருவமும் பிறரைச் சார்ந்திருக்கிறது. முதியோர்கள் ஒருவகையில் குழந்தைகளைப் போன்றவர்கள் என்று இறைவசனம் நயமாக எடுத்துரைக்கிறது. “நாம் எவரையும் அதிக நாட்கள் உயிருடன் வாழ்ந்திருக்கும் படி செய்தால் அவருடைய நிலைமையைத் தலைகீழாக்கி (சிறிய குழந்தையைப் போல் ஆக்கி) விடுகின்றோம். இதனை, அவர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டாமா” (திருக்குர்ஆன். 36:68)

மனிதன் பிறந்தது முதல் சிறிது சிறிதாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைகின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட வயோதிகப் பருவத்தை அடைந்த பிறகு குழந்தையைப் போன்றே நலிந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றான். நடையில் பார்வையில் பேச்சில் செயலில் ஒவ்வொன்றிலும் முதியவர்கள் குழந்தைகளாக மாறிவிடுகிறார்கள். இத்தகைய உடல் மாற்றத்தை இறைவன் திருக்குர்ஆனில் பதிவு செய்துள்ளதை காணமுடிகிறது. எனவே, முதுமை குறித்தும் முதியவர்கள் குறித்தும் இஸ்லாம் இயம்பும் கருத்தியல்களை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

முதுமை

ஒருவரின் உடலிலுள்ள கலங்களிலும் தொகுதிகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அவரது செயற்பாடுகளில் படிப்படியாக தேய்வு ஏற்படுவதே முதுமை எனப்படும். அதாவது, சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த உடல் அங்கங்களில் படிப்படியாக தேய்வு பலவீனமும் ஏற்பட ஆரம்பிக்கின்றது.

- மூளையின் செயற்பாட்டின் நிலை குறைவடைதல்
- மூட்டுக்களில் தசைகளில் பலவீனம் ஏற்பட்டு மூட்டுக்களில் தேய்வு ஏற்படுதல்.
- நரம்புகளில் தளர்ச்சி ஏற்படுதல்.
- தசைகள் மெலிதல்.
- தோள்கள் சுருங்குதல்
- மயிர்கள் உதிர்தல் மற்றும் நரை ஏற்படுதல்

- புலனுறுப்புகளில் குறைபாடுகள் ஏற்படுதல்
- நோய் எதிர்ப்புச் சக்திகள் குறைந்து தொற்றுநோய்கள் ஏற்படுதல் போன்றவை காணப்படுதல் போன்றன முதுமையின் இயல்பான செயல்பாடுகளாகும்.

“ஐ.நா.வின் கூற்றுப்படி 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முதியோர் ஆவர். இன்றைய நவீன மருத்துவ வளர்ச்சியின் காரணமாக முதியோர் தொகை அதிகரித்து வருகின்றது. அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்படி ஒவ்வொருவரும் உயிர் வாழ்வதற்கான வயதெல்லை சராசரியாக 20 வருடங்களாக அதிகரித்திருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. 2020 இல் இருந்து முதியோர் வயது 73 ஆக அதிகரித்திருக்கிறது என்றும் கூறப்படுகின்றது. இன்று முதியோர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கைத்தொழில் அதிகம் மேற்கொள்ளும் நாடுகளிலேயே வாழ்கின்றதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 2020 ஆண்டில் உலகில் முதியோர் தொகை ஒரு பில்லியனாகி விட்டது. இவர்களில் 700 மில்லியன் பேர் வளர்முக நாடுகளில் வாழ்கிறார்கள் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.

1998 ஆம் ஆண்டு உலக மக்கள்தொகை நிதியம் மேற்கொண்ட மதிப்பீட்டின்படி இப்பொழுது ஒவ்வொரு பத்து பேருக்கும் ஒருவர் முதுமை அடைந்தவராக இருக்கின்றார்கள். இத்தொகை 2050 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து பேருக்கு ஒருவர் என்ற படியும், 2150 ஆம் ஆண்டு மூவருக்கு ஒருவர் என்ற படியும் மாற்றமடையும் எனக் கணித்திருக்கிறார்கள்.

இஸ்லாம் - (இளமை - முதுமை)

“அல்லாஹ் உங்களை (ஆரம்பத்தில்) பலவீனமான நிலைமையில் உற்பத்தி செய்கிறான். அந்தப் பலவீனத்திற்குப் பின்னர் அவனே (வாலிப) பலத்தையும் கொடுக்கிறான். அந்த பலத்திற்குப் பின்னர் வயோதிகத்தையும் பலவீனத்தையும் கொடுக்கிறான். (இவ்வாறெல்லாம்) அவன் தான் விரும்பியவாறு உங்களை ஆக்குகிறான். அவன் (அனைத்தையும்) நன்கறிந்தவனும் மிக்க ஆற்றலுடையவனாகவும் இருக்கின்றான்” (திருக்குர்ஆன் 30:54)

“உங்களைப் படைத்தவன் அல்லாஹ்தான். பின்னர் அவனே உங்களை மரணிக்கச் செய்கிறான். கற்றறிந்திருந்தும் ஒன்றுமே அறியாதவர்களைப் போல் ஆகிவிடக்கூடிய பலவீனம் தரும் முதுமை வரையில் வாழ்ந்திருப்பவர்களும் உங்களில் உண்டு. (உங்களில் யார் யாரை எவ்வளவு காலம் விட்டுவைக்க வேண்டுமென்பதை) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனும் (அவ்வாறு செய்ய) மிக்க ஆற்றலுடையவனாகவும் இருக்கிறான்” (திருக்குர்ஆன் 16:70)

முதுமையை மதிக்கும் இஸ்லாம்

முதியவர்களுக்கு ஏற்படும் உடல் மாற்றங்கள் மற்றும் ‘நரைமுடி’ ஏற்படுவது போன்றவை அனைத்தும் கண்ணியத்தின் அறிகுறிகளாகும். அவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதின் குறியீடுகளாகும். “நபி (ஸல்) அவர்கள் நரைமுடிகளைப் பிடுங்குவதைத் தடுத்தார்கள். மேலும் ‘அது இறைவிசுவாசியின் ஒளி’ என்றும் கூறினார்கள்”. (அறிவிப்பாளர்: அமர்பின்ஜீப் (ரலி) திர்மிதி) “நம்மில் பெரியவர்களை கண்ணியப்படுத்தாதவரும் சிறியவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டாதவரும் என் சமுதாயத்தைச் சார்ந்தவரல்லர் என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்”. (அறிவிப்பாளர் : உப்பாதாபின் ஸாமித் (ரலி) அஹ்மது)

முதியோர்களை முதன்மைப்படுத்தும் இஸ்லாம்

நன்மை - தீமை, இலாபம் - நட்டம், இன்பம் - துன்பம், உயர்வு - தாழ்வு, வெற்றி - தோல்வி போன்ற வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் முதியோர்களிடம் முதன்மையாக

ஆலோசனை கேட்கவேண்டும். முதியோர்கள் ஒரு சமூகத்தின் விலைமதிக்க முடியாத நட்சத்திரங்கள். பழுத்த அணுபவங்களைக் கொண்டவர்கள். அவர்களுக்கு அனைத்து காரியங்களிலும் முதல் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும்.

'அப்துல்லாஹ் பின் ஸஹல்இ (ரலி) அவர்களும் முஹ்ய்யிஸா பின் மஸ்ஹத் (ரலி) அவர்களும் கைபர் பிரதேசத்தை நோக்கிச் சென்றார்கள். அன்று அங்கு (முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்குமிடையே) சமாதான ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்தது. (கைபருக்குச் சென்றதும்) அவர்களிருவரும் தனித்தனியாகப் பிரிந்துவிட்டனர்'. "அப்துல்லாஹ் பின் ஸஹல் கொல்லப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்தபடி விழுந்து கிடக்க அங்கு முஹ்ய்யிஸா வந்தார்கள். பிறகு அவர்களை அடக்கம் செய்தார்கள். இதன்பிறகு கொல்லப்பட்டவரின் சகோதரர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஸஹல் முஹ்ய்யிஸா அவரது சகோதரர் ஹீவைய்யிஸாவும் நபியவர்களிடம் வருகை புரிந்தார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஸஹல் அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டே சென்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 'பெரியவர்களைப் பேசவிடு பெரியவர்களைப் பேசவிடு' என்று கூறினார்கள். அந்த மூவரில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஸஹல் (ரலி) வயதில் சிறியவராக இருந்தார்கள். உடனே அவர் (வாய் மூடி) மௌனமானார். பிறகு முஹ்ய்யிஸாவும், ஹீவைய்யிஸாவும் நபியிடம் அப்துல்லாஹ் பின் ஸஹல் (ரலி) கொல்லப்பட்டது குறித்து பேசினார்கள்" (அறிவிப்பாளர் : ஸஹல்பின் அபீ ஹஸ்மா (ரலி) புகாரி : 3173)

"நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், நான் கனவில் பல் துலக்கும் குச்சியைக் கொண்டு பல் துலக்குவதாக என்னைக் கண்டேன். என்னிடம் இருவர் வந்தனர் இருவரில் ஒருவர் மற்றொருவரை விட பெரியவராக இருந்தார். எனவே, நான் அந்தக் குச்சியை சிறியவருக்கு வழங்கிவிட்டேன். அப்போது எனக்கு 'பெரியவரிடம் கொடுப்பீராக' என்று கூறப்பட்டது. நானும் அவ்விருவரில் பெரியவருக்கு அதை வழங்கிவிட்டேன்". (அறிவிப்பாளர் : இப்னுஉமர் (ரலி) நூல் : முஸ்லிம்)

"ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைமையேற்று தொழுகை நடத்தக்கூடியவர் யாரென்றால் அவர்களில் மிக அதிகமாக திருக்குர்ஆனை ஓதியவராக இருக்க வேண்டும். இந்தத் தகுதியில் அனைவரும் சரி நிகரானவர்களாக இருந்தால், அடுத்து அவர்களில் மிக அதிகமான நபிமொழிகளை தெரிந்தவராக இருக்கவேண்டும். அதிலும் அனைவரும் சரி நிகரானவர்களாக இருந்தால் அவர்களில் முதன்முதலாக ஹிஜ்ரத் (நாடு துறந்து செல்வது) புரிந்தவர் ஆவார். அதிலும் அவர்கள் அனைவரும் சரிசமமானவர்களாக இருந்தால் அவர்களில் வயதில் மூத்தவர் தலைமையேற்று தொழுகை நடத்தட்டும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" (அறிவிப்பாளர் : அபுமஸ்ஹத் (ரலி) நூல் : முஸ்லிம்)

பெரியோர்களிடம் நடந்து கொள்ளும் முறை குறித்து ரபீஉ (ரஹ்) கூறுவதாவது, 'எனது ஆசிரியப் பெருந்தகை இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் தண்ணீர் அருந்தத் துணியமாட்டேன்' எனும் பணிவடக்கத்தை தெரிவிக்கிறார். மக்கா வெற்றியின்போது நபித்தோழர் அபுபக்கர் (ரலி) அவர்களின் தந்தை தூய இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக்கொண்டு நபி (ஸல்) அவர்களை தரிசிக்க வரும்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பெரியவரைப் பார்த்து 'நீங்கள் ஏன் என்னைப் பார்க்க வரவேண்டும்' நீங்கள்

உங்கள் வீட்டிலேயே இருந்திருக்கலாமே. நாங்கள் வந்து உம்மை தரிசித்திருப்போமே' என்று பணிவுடன் கூறினார்கள்.

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) கூறுவதாவது, 'நான் எனது ஆசிரியப் பெருந்தகை இமாம் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களுக்கு முன்பு அமர்ந்து புத்தகம் படிக்கும்போது புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியை திருப்பும்போது மெதுவாக திருப்புவேன். ஏனென்றால் அதன் சப்தத்தின் தொந்தரவு அவர்கள் கேட்கக்கூடாது என்பதற்காக' என்கிறார். இவ்வாறு இஸ்லாமிய மார்க்கம் முதியோர்களை அதிகம் மதிக்கிறது. முதியோர்களின் நலனை அதிகம் பாதுகாக்கிறது. குழந்தைகளை விழுந்து விழுந்து மனமுவந்து ஆசைஆசையாய் கவனிப்பது போன்று முதியோர்களையும் கவனிக்கும்படி தூண்டுகிறது.

பெரியோர் உரிமையும் சிறியோர் கடமையும்

'குழந்தைகள் பெற்றோருக்குச் செய்யும் உரிமை போன்று சிறியவர்கள் மீதும் பெரியோருக்குச் செய்யும் உரிமை கடமையாக உள்ளது' என்பது நபிமொழியாகும். "ஒரு வாலிபர் வயது முதிர்ந்தவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் போது வாலிபர் வயோதிக பருவத்தை அடையும்போது அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் ஒருவரை இறைவன் ஏற்படுத்தாமல் விடமாட்டான் என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்" (அறிவிப்பாளர் : அனஸ் (ரலி) நூல் : திர்மிதி)

"அபிவிருத்தி என்பது முதியோர்களுடன் உள்ளது என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்" (அறிவிப்பாளர் : இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) நூல் : ஹாகிம்) அந்திம காலத்தில் அனைத்தையும் இழந்து பரிதாபமாக நிற்கும் முதியோருக்கு இளையோரும் அவரின் குடும்பத்தினரும் ஆதரவுக்கரம் நீட்டவேண்டும். அவர்களை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்காமல் தமது இல்லத்திலேயே வைத்து கண்ணின் இமைபோன்று அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். அவர்களின் உணவு உடை உறைவிடம் மருத்துவ வசதி போன்றவற்றிற்கு குழந்தைகள் மனதார பொறுப்பேற்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் பெரியோர்களின் அபிவிருத்தியும் பிரார்த்தனையும் அவர்தம் குடும்பத்தாருக்கும் கிடைக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை.

முதியோரை மதிக்கும் இஸ்லாம் (தாய் தந்தை - மகன் மகள்)

உங்கள் தாய் தந்தையர்களில் எவரேனும் முதுமை அடைந்து விட்டால் அவர்களிடம் கடிந்து பேசாதீர்கள். 'ஶீ' என்று கூட சொல்லாதீர்கள். மென்மையாக கடந்து கொள்ளுங்கள் என திருக்குர்ஆன் எடுத்தியம்புகின்றது. முதியோர் இல்லங்கள் பெருகிவரும் இன்றைய உலகில் மேற்கூறிய இறை வசனம் கூறும் கருத்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறியமுடிகிறது. நபி (ஸல்) ஒருமுறை 'சிறியோர்களுக்கு இரக்கம் காட்டாதவரும் முதியோருக்கு மரியாதை செய்யாதவரும் நம்மை சார்ந்தவன் அல்ல' என்றார்கள். பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவேண்டும். சிறியவர்கள் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்ற இரண்டுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஏனெனில், மனித சமுதாயத்தில் இருபெரும் பிரிவுகள் என்பன இவை இரண்டும் தான்.

மேற்கூறிய நபிமொழி என்பது இருபிரிவினருக்கும் இடையே ஒரு பாலம் போல அமைக்கிறது. முதியவர்களுக்கு உரிய மரியாதை சிறியவர்கள் கொடுக்கும் போது சிறியவர்களுக்கு காட்டவேண்டிய இரக்கத்தை முதியவர்கள் காட்டுவார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுடைய தாய் தந்தை அவர்கள் சிறு வயதில் மரணித்து விட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு பால் புகட்டிய ஹலீமா (ரலி) அன்னையார் அவர்கள் ஒருமுறை நபி (ஸல்)

அவர்களின் திருச்சமூகத்திற்கு வந்தார்கள். அப்பொழுது நபிகளார் எழுந்து சென்று தன் மேல் போத்தியிருந்த துண்டை எடுத்து கீழே விரித்து அதில் தனக்கு பாலூட்டிய ஹலீமா (ரலி) அவர்களை அமரச் செய்தார்கள். இது தான் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கண்ணியம்.

ஒருவன் தன் தந்தைக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று நினைப்பது 10 வயதிற்கு முன்னும் 40 வயதிற்கு பின் மட்டுமே. ஆனால் அப்பொழுது அதைத் தெரிந்து ஒரு பயனும் இருக்கப் போவதில்லை. நாம் நம் பெற்றோர்களை நம் பிள்ளைகள் முன்பு மரியாதைக்குறைவாக நடத்தக்கூடாது. அது அவர்களது மனதில் பதிந்து விடும். அவர்கள் நாளை நம்மையும் நம்முடைய முதுமையின் பொழுது இப்படித்தான் அழைக்கப் போகிறார்கள் என்பதை நாம் நினைத்துப் பார்க்க போவதில்லை.

முதுமை என்பது தள்ளாமையின் வயது. அவர்களால் எதுவும் செய்யஇயலாது. சிறுசிறு விழாக்களின் போது குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களை சந்தித்துப்பேசி அன்பையும் பரிசுகளையும் பரிமாறிக்கொண்டு அவர்களை மகிழ்விக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். பிள்ளைகள் செய்யும் நூறு தவறுகளை பெற்றோர் மன்னிக்க தயங்குவதில்லை. ஆனால் பெற்றோர் தெரியாமல் செய்யும் ஒரு தவறைக்கூட பிள்ளைகள் மன்னிக்க தயாராவதில்லை. என்ன விந்தை இந்நிலை மாறவேண்டும்.

நபி (ஸல்) சொன்னார்கள், ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும் முதியவர் அவர்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசியை போன்றவர். இதனை எப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது நம்மீது இறையருள் மழை பொழியும். ஏனெனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் கூறியதாக அழகான முறையில் கூறிக்காட்டுவார்கள். 'நீங்கள் உணவளிக்கப்படுவது எல்லாம் உங்களில் பலகீனமானவர்களைக் கொண்டு தான்' என்றார்கள். முதியோர்கள் தான் பலகீனமானவர்கள் என்பதிலே இருவேறு கருத்திற்கு இடமிருக்க முடியாது. நாம் நாமாக சம்பாதிக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் இறைவனோ உங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை முதல் ஆடம்பர தேவை வரை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவது பலகீனமானவர்கள் மூலமாகத்தான் என்கிறார்.

அன்று உமர் (ரலி) அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் மழை பொய்த்தது. அப்போது உமர் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்தார்கள். 'இறைவா, எங்களுக்கு நீ நபிகளாரின் தந்தையின் சகோதரரான அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் பொருட்டினால் மழையை பொழியச்செய்வாயாக' என்றார்கள். மழையும் பொழிந்தது. காரணம் அன்னார் முதியவர் என்பதுதான் என்பதனை வரலாறுகளின் வாயிலாக நாம் காணமுடிகின்றது.

மேலும், நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு முந்தைய சமூக மக்கள் பாவம் செய்த உடனேயே அழிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் நாம் செய்யும் பாவத்திற்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லை. ஆனால் நாம் அழிக்கப்படாமல் இருக்கின்றோம். அதற்கு காரணம் என்னவென்று நாம் சிந்தித்ததுண்டா. ஆம், அதற்குக் காரணமும் முதியோர்கள் தான் என்பார்கள். ஒருமுறை நபி (ஸல்) அவர்கள் 'உங்களில் கூன் விழுந்த முதியோர்கள் மட்டும் இருந்திராவிட்டால் உங்கள் மீது வேதனை கூடியிருக்கும்' என்றார்கள்.

நாயகத்தோழர் அபூபக்கர் (ரலி) அவர்களின் தந்தை தன் தள்ளாமை வயதில் நபி (ஸல்) அவர்களை பார்க்கவேண்டும் என பேராவல் கொண்டார்கள். அந்த பேராவலை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அவர்களும் தன் தந்தையை நபியின் திருச்சமூகத்திற்கு தூக்கிக்கொண்டு

வந்தார்கள். இதைக்கண்ட இரக்கமே உருவான இறைவனின் திருத்தூதர் 'என்ன அபூபக்கரே! இப்படிச்செய்து விட்டீர்! நீர் சொல்லியிருந்தால் உங்கள் தந்தையைப் பார்க்க நானே வந்திருப்பேனே' என்றார்களாம். வலது புறத்திலிருந்து தான் எதையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறை. அது செருப்பு அணிவதாயினும் சரி தலைமுடி சீவுவதாக இருப்பினும் சரி. ஆனால் முதியவர் ஒருவர் இடப்புறம் அமர்ந்திருந்தால் அவருக்கு முன்னுரிமை தரவேண்டும் என்பதும் இஸ்லாம் நமக்கு காட்டும் வழிமுறையாகும். இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறைகளை நாம் அனைவரும் முழுமையாகப் பின்பற்றினால், அல்லாஹ் அனைத்து நிலையிலும் நமக்கு உதவி புரிவான் என்பதே நபிகள் வாக்கு.

நிறைவுரை

உலகிலுள்ள ஒவ்வொருவரும் நம்மை பெற்றெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கிய நமது பெற்றோர்கள் முதுமையை அடையும்போது அவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளையும் அவர்களது நிலைமைகளையும் நாம் அறிந்துகொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம். குழந்தையாக, சிறுவர்களாக, வாலிபர்களாக நாம் இருக்கும்போது நமது பிரச்சினைகளையும் நிலவரங்களையும் நன்கு கவனித்து நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கியவர்கள் நமது பெற்றோர்கள். ஒவ்வொரு பருவத்திலும் ஒரு வகையான பிரச்சினையை நாம் சந்திக்கின்றோம். அது போலவே பெற்றோரும் முதுமையிலும் பிரச்சினைகளை சந்திக்கின்றார்கள். அவர்களது பிரச்சினைகளையும் மனோ நிலைகளையும் பிள்ளைகள் அறிந்து அன்புடன் நடத்தவேண்டிய கடமைப்பாடு உள்ளது. முதுமைப்பருவம் என்பது குழந்தைப்பருவத்தை விடவும் சிக்கலானது. இப்பருவத்திலுள்ள நமது பெற்றோரை பாதுகாப்பதும் பராமரிப்பதும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியையும் அன்பையும் பெற்றுத்தரக் கூடிய காரியமாகும். அது மட்டுமன்றி பெற்றோரை பராமரிப்பது பிள்ளைகளின் கடமையுமாகும். இன்று பெற்றோர் முதுமையை அடைகிறார்கள். நாளை நாமும் முதுமையை அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். எனவே, முதுமை பற்றியும் முதுமையில் ஏற்படக்கூடிய உளவியல் பிரச்சினைகள் பற்றியும் அறிந்துகொள்வது கட்டாயமானதாக இஸ்லாம் வழிநின்று இக்கட்டுரை விளக்க முற்பட்டுள்ளது.

துணைபுரிந்த நூல்கள் :

- அப்துஹ் - ரஹீம் - 'இஸ்லாமியக் கலைக்களஞ்சியம்' தொகுதி 1,2,3. யுனிவர்ஸல் பிரிண்டிங் ஹவுஸ், 11 சுல்தான் தெரு, சென்னை. முதற்பதிப்பு - 1979
- அப்துல் ரகூப் பாகவி.ஆர் (மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர்) - 'அண்ணல் நபி' இஸ்லாமிய நிறுவனம் டிரஸ்ட், 78 பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலை, சென்னை 12, முதற்பதிப்பு - 1995
- 'திருக்குர்ஆன் மூலமும் தமிழ் விளக்கவுரையும்' ஆறாம் பதிப்பு (பாகம் 1,2) 1995 இஸ்லாமிய நிறுவனம் டிரஸ்ட், 78 பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலை, சென்னை - 12.
- எஸ்.எம்.ஹனிபா. இஸ்லாமிய இலக்கிய வளர்ச்சி. தமிழ் மன்றம், கண்டி, 1982.
- எஸ்.ஏ.செய்யிது ஹஸன் மௌலானா. இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள். அரசு வெளியீடு, கொழும்பு, இலங்கை, முதற்பதிப்பு 1968.
- எஸ்.எம்.ஹனிபா. இஸ்லாமிய இலக்கிய வளர்ச்சி. தமிழ் மன்றம், கண்டி, 1982.
- பி.ஜைனல் ஆபிதீன் - மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம், நபீலா பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு 2019.

- பி.ஐஐஎன் ஆபிதீன் - திருமறையின் தோற்றுவாய் (அல்ஹம்து சூரா விளக்கம்) நபீலா பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு 2020.
 - பி.ஐஐஎன் ஆபிதீன் - மாமனிதர் நபிகள் நாயகம், நபீலா பதிப்பகம், 2018.
10. மௌலவி நூஹ் மஹ்ழரி - முன்மாதிரி முஸ்லீம் இளைஞன்ஈ இஸ்லாமிய அறக்கட்டளை நிறுவனம் வெளியீடு, முதற்பதிப்பு 2019.
-